

*Jornada Científica sobre Drepanocitosis: Miradas Integrales sobre la Anemia
Falciforme*

ARTÍCULO ORIGINAL

**Caracterización de los pacientes con afecciones hematológicas en estado grave,
Hospital Clínico-Quirúrgico Juan Bruno Zayas Alfonso, Santiago de Cuba, 2024**

*Characterization of patients with severe hematological conditions, Juan Bruno Zayas
Alfonso Clinical-Surgical Hospital, Santiago de Cuba, 2024*

Richard Marcial Gálvez Vila ^{1*}, <https://orcid.org/0009-0000-0829-1357ñ>

José Alfredo Gallego Sánchez ², <https://orcid.org/0000-0002-7686-8776>

Mariam Lianet López Mastrapa ³, <https://orcid.org/0009-0006-4194-0463>

Alejandro Román Rodríguez ⁴, <https://orcid.org/0009-0008-6349-7161>

Shania Naranjo Lima ¹, <https://orcid.org/0000-0001-6248-2963>

Yonathan Estrada Rodríguez ¹, <https://orcid.org/0000-0001-9161-6545>

¹ Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas "Dr. Juan Guiteras Gener". Matanzas, Cuba.

² Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. Filial de Ciencias Médicas de Puerto Padre. Puerto Padre. Las Tunas, Cuba.

³ Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. Filial de Ciencias Médicas de Puerto Padre. Puerto Padre, Las Tunas, Cuba.

⁴ Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad General Calixto García. La Habana, Cuba.

***Autor para la correspondencia:** richardgalvez163@gmail.com

RESUMEN

Introducción: las enfermedades hematológicas constituyen un grupo heterogéneo de

afecciones que desencadenan, en la mayoría de los casos, fallos multiorgánicos que provocan la muerte del paciente, en la actualidad se han incrementado los nuevos casos.

Objetivo: determinar las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con afecciones hematológicas, en estado grave, tratados en el Hospital Clínico-Quirúrgico Juan Bruno Zayas Alfonso, en Santiago de Cuba, durante el año 2024.

Método: estudio observacional, descriptivo y de corte transversal en 66 pacientes con enfermedades hematológicas en estado grave. Se utilizaron las variables grupos de edades, sexo, enfermedades hematológicas, principales signos y síntomas, tratamiento empleado y estado al egreso. Se utilizó la estadística descriptiva para el procesamiento estadístico de los datos obtenidos según las normas éticas establecidas.

Resultados: predominó el grupo de edades entre 46 y 55 años (n=21; 31,81 %) y el sexo masculino (n=39; 59,09 %), la leucemia mieloide crónica fue la afección más frecuente (n=17; 25,75 %). La Palidez cutáneo mucosa se presentó en 58 de los pacientes (87,87 %). Todos pacientes recibieron tratamiento basado en las medidas generales y sintomático (n=66; 100 %). El estado al egreso más predominante fue el vivo (n=51; 77,27 %).

Conclusiones: predominó el grupo de edades entre 46 y 55 años y el sexo masculino, la leucemia mieloide crónica fue la afección más frecuente. La Palidez cutáneo mucosa se presentó en 58 de los pacientes. Todos los pacientes recibieron tratamiento basado en las medidas generales y sintomático. El estado al egreso más predominante fue el vivo.

Palabras clave: Enfermedades hematológicas; Leucemia mielogénica crónica; Signos y síntomas; Terapéutica

ABSTRACT

Introduction: Hematological diseases constitute a heterogeneous group of conditions that, in most cases, trigger multiorgan failure resulting in death. Currently, the number of new cases has increased.

Objective: To determine the clinical and epidemiological characteristics of patients with critically ill hematological conditions treated at the Juan Bruno Zayas Alfonso Clinical-Surgical Hospital in Santiago de Cuba during 2024.

Method: An observational, descriptive, cross-sectional study was conducted in 66 patients with critically ill hematological diseases. The variables used were age group, sex, hematological diseases, main signs and symptoms, treatment used, and discharge status. Descriptive statistics were used for statistical processing of the data obtained in accordance with established ethical standards.

Results: Patients aged 46–55 years (n=21; 31.81%) and men (n=39; 59.09%) predominated, with chronic myeloid leukemia being the most common condition (n=17; 25.75%). Cutaneous and mucosal pallor was present in 58 patients (87.87%). All patients received treatment based on general and symptomatic measures (n=66; 100%). The most prevalent condition at discharge was alive (n=51; 77.27%).

Conclusions: Patients aged 46–55 years and men predominated, with chronic myeloid leukemia being the most common condition. Cutaneous and mucosal pallor was present in 58 patients. All patients received treatment based on general and symptomatic measures. The most prevalent condition at discharge was alive.

Keywords: Hematologic diseases; Chronic myelogenous leukemia; Signs and symptoms; Therapeutics

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades hematológicas constituyen un grupo heterogéneo de afecciones que implican grandes riesgos para la salud debido a su rápida evolución y malignidad. El paciente grave, en la mayoría de los casos, presenta alteraciones multisistémicas que determinan grandes riesgos para su vida o la existencia de secuelas¹ y el hígado es uno de los órganos que se afecta en la mayoría de los casos,² lo que entorpece la evolución y respuesta al tratamiento de los pacientes.

Estas entidades pueden ser cuantitativas, si producen variaciones en la celularidad sanguínea de forma numérica; o cualitativas, si producen alteraciones

morfofuncionales en los elementos formes.³

Se estima que en el mundo existen 1,62 mil millones de personas con alguna alteración hematológica, lo que se corresponde con el 24,68 % de la población mundial, y la anemia posee la mayor frecuencia.² En Cuba, según los datos aportados por el Anuario Estadístico de Salud,⁴ publicado en el año 2024, fallecieron 520 personas a causa de la leucemia, 45 más que en el año 2022, el sexo masculino fue el de mayor afectación, con 283 pacientes. Además, la leucemia y el linfoma causaron la muerte en 34 y 26 individuos con edades entre 20 y 29 años, en ese mismo orden.

Las emergencias hematológicas son condiciones graves que necesitan de una atención médica inmediata, pues su progresión es rápida. En la mayoría de los casos la muerte se produce debido a las complicaciones con las que cursan estas entidades, como la hipercalcemia en procesos neoplásicos como en mieloma múltiple, que desencadena un fallo neurológico y cardíaco graves. En el caso de las leucemias, la hiperleucocitosis potencializa el riesgo de leucostasia y fallo multiorgánico. En la sicklemia, las células falciformes provocan la oclusión de los vasos sanguíneos, lo que lleva a crisis dolorosas vasooclusivas e incluso, la muerte por fallo irreversible del sistema nervioso central.⁵

La comprensión de las características clínicas, la garantía de estrategias diagnósticas y los enfoques terapéuticos adecuados para cada afección son elementales para mejorar el estado de salud de los pacientes, es por ello que el presente artículo tiene por objetivo determinar las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con afecciones hematológicas, en estado grave, tratados en el Hospital Clínico-Quirúrgico Juan Bruno Zayas Alfonso, en Santiago de Cuba, durante el año 2024.

MÉTODO

Se desarrolló un estudio observacional descriptivo, prospectivo y de corte transversal en el periodo comprendido entre enero-diciembre del 2024 en el servicio de Hematología del Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, provincia Santiago de Cuba. La población de estudio estuvo conformada por los 66 pacientes con alguna enfermedad hematológica que durante su estadía hospitalaria fue reportado de grave.

La muestra, de tipo no probabilística, estuvo compuesta por la totalidad de la población, por lo que no se necesitó un diseño muestral. Los pacientes solo se incluyeron una vez en el estudio, incluso cuando algunos de ellos fueron hospitalizados varias veces.

Se utilizaron las variables grupos de edades (19-25; 26-35; 36-45; 46-55; 56-65; 66 o más), sexo (masculino o femenino), enfermedad hematológica (leucemia mieloide crónica; linfoma no Hodgkin; leucemia mieloide aguda; linfoma de Hodgkin; leucemia linfocítica crónica; mieloma múltiple; anemia hemolítica autoinmune), principales signos y síntomas (palidez cutáneo-mucosa; hepatomegalia; ictericia; esplenomegalia; lesiones cutáneas infectadas; petequias; epistaxis; hipotensión arterial; hematomas; cianosis; desorientación temporo-espacial; gingivorragia), tratamiento empleado (sintomático; natural y tradicional; oncoespecífico; transfusional) y estadio al egreso (vivo o fallecido).

Los datos se recopilaron en una hoja de cálculo de Microsoft Excel y se procesaron mediante la estadística descriptiva. Los resultados se incluyeron en tablas de asociación y se utilizaron la frecuencia absoluta (No.) y relativa (%) como medidas de resumen.

La investigación fue aprobada por el Consejo Científico de la institución. Todos los participantes dieron su consentimiento informado para participar en el estudio, en el caso de que su estado general impidiera mantener una conversación, se solicitó el consentimiento de su familiar más allegado. Se cumplieron los principios de beneficencia, no maleficencia y confidencialidad expuestos en la II Declaración de Helsinki.

RESULTADOS

En la tabla 1 se refleja la distribución de los pacientes según sus edades y sexo. Predominó el sexo masculino con 39 estudiados para un 59,09 %. Las edades más frecuentes fueron las comprendidas entre 46 y 55 años, con 21 representantes (31,81 %). Por su parte, solo se presentaron 4 estudiados con edades entre 19 y 25 años, lo que constituyó el 6,06 % de la muestra.

Tabla1. Distribución de los pacientes según grupos de edades y sexo. Hospital Juan Bruno Zayas. Santiago de Cuba, 2024

Grupos de edades	Sexo				Total	
	M		F		No.	%
	No.	%	No.	%		
19-25	1	1,51	3	4,54	4	6,06
26-35	7	10,60	4	6,06	11	16,66
36-45	9	13,63	6	9,09	15	22,72
46-55	12	18,18	9	13,63	21	31,81
56-65	4	6,06	2	3,03	6	9,09
66 o más	6	9,09	3	4,54	9	13,63
Total	39	59,09	27	40,90	66	100

Fuente: Historias clínicas

Como se aprecia en la tabla 2, la leucemia mieloide crónica fue la condición hematológica en la que se presentó mayor gravedad (n=17; 25,75 %), seguida del linfoma no Hodgkin. Solo dos pacientes (3,03 %) presentaron anemia hemolítica autoinmune.

Tabla 2. Principales enfermedades hematológicas en la muestra estudiada

Enfermedad hematológica	No.	%
Leucemia mieloide crónica	17	25,75
Linfoma no Hodgkin	12	18,18
Leucemia mieloide aguda	9	13,63
Sickleemia	8	12,12
Linfoma de Hodgkin	7	10,60
Leucemia linfoide crónica	6	9,09
Mieloma multiple	5	7,57
Anemia hemolítica autoimmune	2	3,03
Total	66	100

Fuente: Historias clínicas

En la tabla 3 se recogieron los principales signos y síntomas encontrados en los pacientes. La palidez cutáneo-mucosa se presentó en 58 de los estudiados, lo que

constituyó el 87,87 % de los estudiados. Solo dos pacientes presentaron gingivorragia, lo que representó el 3,03 % de la muestra.

Tabla 3. Principales signos y síntomas al examen físico

Principales signos y síntomas	No.	%
Palidez cutáneo-mucosa	58	87,87
Hepatomegalia	17	25,75
Ictericia	16	24,24
Esplenomegalia	15	22,72
Lesiones cutáneas infectadas	9	13,63
Petequias	8	12,12
Epistaxis	5	7,57
Hipotensión arterial	5	7,57
Hematomas	3	4,54
Cianosis	3	4,54
Desorientación temporo-espacial	3	4,54
Gingivorragia	2	3,03
Total	66	100

Fuente: Historias clínicas

Como se puede apreciar en la tabla 4, las medidas generales, el tratamiento sintomático y la Medicina natural y tradicional se emplearon en la totalidad de los pacientes (100 %), aunque también resultó frecuente, la terapia transfusional fue la de menor expresión al utilizarse en 17 de los investigados (25,75 %), dentro de esta predominó el uso del concentrado de hematíes (n=10; 15,15 %).

Tabla 4. Tratamiento empleado en los pacientes estudiados

Tratamiento empleado	No.	%
Medidas generales	66	100
Sintomático	66	100
Natural y tradicional	66	100
Oncoespecífico	39	59,09

Transfusional n=17; 25,75 %	Concentrado de hematíes	10	15,15
	Plasma fresco congelado	7	10,60
	Concentrado de hematíes lavados	5	7,57
	Concentrado de hematíes irradiados	2	3,03
	Concentrado de plaquetas	2	3,03
	Exanguinotransfusión	2	3,03
Total		66	100

Fuente: Historias clínicas

En la imagen 1 aparece representado el estado al egreso de los pacientes, el 77,27 % de estos logró vivir, lo que se correspondió con 51 de los estudiados, el resto (n=15; 22,72 %) falleció.

Fuente: Historias clínicas

DISCUSIÓN

Los criterios de gravedad en Hematología se relacionan con la enfermedad específica y el impacto de la misma en el organismo. De forma general, se consideran graves aquellas entidades que afecten la producción, función y cantidad de los elementos formes sanguíneos; lo que repercute sobre la oxigenación, coagulación y defensa inmunológica.³

El fallo multiorgánico, la resistencia al tratamiento y las infecciones graves son elementos certeros para definir que un paciente con una afección descompensada del sistema hematopoyético se encuentra grave, pero además existen otros elementos propios de la enfermedad. En el caso de las leucemias, se definirá este estado en un fallo medular severo, infiltración leucémica a los órganos, síndrome de lisis tumoral y resistencia al tratamiento.⁶ En los linfomas, si se extiende a órganos extralinfáticos como hígado, pulmones, médula ósea; niveles elevados de lactato deshidrogenasa.⁷ En el mieloma múltiple, tras signos y síntomas de insuficiencia renal, hipercalcemia, anemia severa y lesiones óseas múltiples.⁸ En la anemia de células falciformes esta condición, además, se definirá tras la aparición de sus complicaciones: crisis vasooclusivas generalizadas, síndrome torácico agudo, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia orgánica.⁹

Los autores del presente artículo concuerdan con los datos aportados con respecto al estado del paciente, pues permiten identificar o tener una noción sobre el estado hemodinámico de los pacientes. Es por esto que se necesita de un examen físico exhaustivo en cada uno de los hospitalizados en los servicios de Hematología.

Con respecto a las edades en las que se presenta con mayor frecuencia alguna enfermedad hematológica, Núñez Ospino AA, et al.¹⁰ refieren que los pacientes entre 18 y 30 años son los más afectados, así como el sexo femenino sobre todo por sickle cell anemia. Estos datos no se corresponden con los del presente artículo, en el cual predominó el grupo etario de 46-55 años y el sexo masculino; lo que demuestra la variabilidad de estas enfermedades en los distintos países y en diferentes periodos de tiempo.

Según los datos aportados por la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de

Salud Pública de Cuba,⁴ la leucemia es la condición hematológica que lleva a la gravedad y la muerte de los pacientes en el territorio nacional, lo que se encuentra en sincronía con los datos aportados por el presente estudio. En el entorno internacional sucede de igual forma, según lo planteado por Reynoso Noverón N, et al.¹¹

Los signos y síntomas en los afectados son múltiples, sin embargo, la palidez cutáneo mucosa es casi global, esto se debe en gran medida, a que la misma es expresiva de anemia, en grados variables.¹² Esta información concuerda con la aportada por la presente investigación lo que, a criterio de los autores se basa en que estas enfermedades, en sus diferentes estadios, pueden cursar con anemia, y al ser esta su expresión, se hace notoria.

Los autores consideran necesario destacar que, además de palidez cutáneo mucosa, resultaron frecuentes la ictericia y la hepatoesplenomegalia, lo que se sustenta en que esta es la triada característica de la anemia. Asimismo, resultó interesante la presencia de lesiones cutáneas infectadas, sobre todo en las eminencias óseas en los pacientes con sicklemia. La gingivorragia fue el síntoma de mayor frecuencia, para los autores, esto se sustenta en el poder del tratamiento oncoespecífico para la producción de trombocitopenias graves, pues estos dos pacientes presentaron leucemia mieloide aguda refractaria.

Según Rojas P, et al.¹³ el tratamiento empleado con mayor frecuencia es el sintomático, sobre todo en pacientes graves con otras entidades que no afectan solo al sistema hematopoyético. Criterio que resulta coincidente con los aportados por los autores, para quienes este resultado se basa en la necesidad de garantizar una atención enfocada en prevenir cualquier complicación que pueda aparecer en los pacientes, enfocada en la observación por parte del personal médico. Además, todos los pacientes reciben medidas generales como el reposo, y se orientan distintos pilares de la Medicina Natural y Tradicional como la orientación nutricional naturalista asociada a distintos esquemas de dietas en todos los enfermos.

Para los autores, aunque la terapia transfusional no fue la más frecuente, resulta necesario destacar su importancia pues, según Bero M,¹⁴ es un procedimiento cuyo vínculo a la Hematología es imprescindible. En su estudio, la mayoría de los pacientes

recibieron transfusiones con concentrado de eritrocitos, datos similares a los de la presente investigación. Esto, según el criterio de los autores, se debe a que los restantes componentes son utilizados bajo situaciones específicas, que no predominaron en la población analizada.

Pese a la gran gravedad de las entidades estudiadas, la muerte no resultó tan frecuente como la referida por varios autores,^{11,15} quienes expresaron valores superiores al 25 %, lo que demuestra los resultados del Ministerio de Salud Pública de Cuba en su especialización en la atención a los pacientes oncohematológicos.

Entre las limitantes del presente estudio se encontraron el tamaño de la muestra y la baja producción científica sobre temas similares en el territorio nacional y local, lo que impidió comparar el estudio con similares. Es por ello que los autores resaltan la necesidad de desarrollar estudios como el presente artículo en los distintos servicios de Hematología del país, para asegurar una mejor calidad de vida a los pacientes.

CONCLUSIONES

Predominó el grupo de edades entre 46 y 55 años y el sexo masculino, la leucemia mieloide crónica fue la afección más frecuente. La Palidez cutáneo mucosa se presentó en 58 de los pacientes. Todos pacientes recibieron tratamiento basado en las medidas generales y sintomático. El estado al egreso más predominante fue el vivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Esquijarosa Roque BM, Guillén Cánovas AM, Álvarez Reinoso B, Bazabe Márquez MI, Hernández García J. Enfermedades hematológicas graves en la unidad de cuidados intensivos pediátricos pinareña. Rev Cienc Med Pinar del Río [Internet]. 2017 [citado 01 Abr 2025];21(4):e3149. Disponible en: <https://revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/3149>.
2. Hernández Ángeles Y, Gallardo Rodríguez AG, Martínez Moreno E, Ramos Peñafiel C. Anormalidades hematológicas en enfermedad hepática, fisiopatología y consideraciones terapéuticas. Horiz Med [Internet]. 2024 [citado 2025 Abr 14];24(2): e2428. Disponible en:

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-558X2024000200013&lng=es.

3. Hernández Rego Y, Soler Noda G, Simón Pita A. Características citomorfológicas de las alteraciones plaquetarias cuantitativas y su relación con otras alteraciones celulares. Rev Cub Hematol Inmunol y Hemoter [Internet]. 2020 [citado 2025 Abr 14];36(2):e992. Disponible en: <https://revhematologia.sld.cu/index.php/hih/article/view/992>.
4. Ministerio de Salud Pública. Anuario Estadístico de Salud 2023. [Internet]. La Habana: Dirección de Registros Médicos y Estadísticos de Salud; 2024. [citado 2025 Abr 14]. Disponible en: <https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2024/09/30/anuario-estadistico-de-salud-2023/>
5. Duminuco A, Del Fabro V, De Luca P, Leotta D, Limoli MC, Longo E, et al. Urgencias en hematología: ¿por qué, cuándo y cómo tratarlas? J Clin Med. 2024 [citado 2025 Abr 14];13(2):e7572. DOI: <https://doi.org/10.3390/jcm13247572>.
6. Martínez Contreras L, Fortún Prieto A, Campo Díaz MC. Aspectos novedosos sobre las complicaciones neurológicas y cardiovasculares tardías en adultos con antecedente de leucemia linfoblástica aguda infantil. Rev Ciencias Médicas [Internet]. 2023 [citado 2025 Abr 14]; 27(3):[aprox 7p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942023000300027&lng=es.
7. Díaz Rodríguez N, Rodríguez-Concepción Magali. Caracterización clínico morfológica e inmunohistoquímica del linfoma no Hodgkin. Rev Ciencias Médicas [Internet]. 2024 Abr [citado 2025 Abr 14];28(2):[aprox 10p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942024000200003&lng=es.
8. Avilez Soto CF, Ramírez Oliva FL. HALLAZGOS RADIOGRÁFICOS EN PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE. Rev Cient Cienc Méd [Internet]. 2023 [citado 2025 Abr 14]; 26(1): 104-105. Disponible en:

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-74332023000100104&lng=es

9. Foy H, Kode A. Sick cell disease: a year in review. Lancet Haematol [Internet]. 2022 [citado 2025 Abr 14];9(6):e385. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35654068/>
10. Núñez Ospino AA, Saavedra Ruíz JA. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLOGÍCAS DE LOS PACIENTES CON ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES ATENDIDOS EN UN CENTRO DE REFERENCIA EN HEMATOLOGÍA EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2021. [Tesis]. Barranquilla: Universidad libre seccional. 2022. Disponible en: <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/24251/PROYECTO%20ODE%20GRADO%20-%20ALEJANDRO%20NU%c3%91EZ%20Y%20JORGE%20SAAVEDRA.pdf?sequence=1>.
11. Reynoso Noverón N, Torres Domínguez JA, Morales Juárez L, Mohar Betancourt A. Análisis de la mortalidad por cáncer en México utilizando los resultados del Global Burden of Disease 2021. Gac Med Mex [Internet]. 2023 [citado 2025 Abr 14];159(6):591-598. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/gmm/v159n6/2696-1288-gmm-159-6-591.pdf>.
12. Castellanos Sinco HB., Pellón Téllez K, Rodríguez Fuentes K, Mendoza Oliva M, Baltodano Martínez Y, Muñoz Vega J, et al. Anormalidades hematológicas en pacientes con el SARS-CoV-2 (COVID-19) y sus implicaciones pronósticas. Gac Méd Méx [Internet]. 2021 [citado 2025 Abr 15];157(3):16-22. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-38132021000900004&lng=es.
13. Rojas P, Sarmiento M. Perspectiva hematológica en el tratamiento de pacientes con COVID-19: rol de los tratamientos antiinflamatorios. Rev méd Chile [Internet]. 2020 [citado 2025 Abr 14];148(11):1640-1646. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

[98872020001101640&lng=es.](http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-03902023000201401&lng=es)

14. Berro M. Puesta al día sobre transfusión masiva. Rev. Méd. Urug. [Internet]. 2023 [citado 2025 Abr 15];39(2):e401. Disponible en: [http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-03902023000201401&lng=es.](http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-03902023000201401&lng=es)
15. Arana Luna LL, Alvarado Ibarra M, Silva Michel LG, Morales Maravilla A, González Rubio MdC, Chávez Aguilar L, et al . Consenso de leucemia mieloide aguda en México. Gac. Méd. Méx [Internet]. 2022 [citado 2025 Abr 15];158(3):1-51. Disponible en: [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-38132022000900001&lng=es.](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-38132022000900001&lng=es)

CONFLICTOS DE INTERESES

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

RMGV: conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, administración del proyecto, redacción, revisión y edición.

JAGS: conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, administración del proyecto, redacción, revisión y edición.

MLLM: conceptualización, análisis formal, investigación, borrador original, redacción, revisión y edición.

ARR: conceptualización, análisis formal, investigación, borrador original, redacción, revisión y edición.

SNL: análisis formal, investigación, redacción y borrador original, edición y borrador original.

YER: conceptualización, análisis formal, investigación, borrador original, redacción, revisión y edición.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

No se recibió financiación externa para el desarrollo del presente artículo.